

“Dünyayı Sevgi Kurtaracak”

*Corresponding author: **Emin Taner ELMAS**

Dr. Öğr. Üyesi ve Makina Yüksek Mühendisi; Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Teknolojisi, Teknik Bilimler MYO, Iğdır Üniversitesi, Türkiye, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Iğdır Üniversitesi, Türkiye, 76000

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7290-2308>

Email: e.taner.elmas@igdir.edu.tr

+90 (0) 543 733 64 21

DÜNYAYI SEVGİ KURTARACAK

Hava, su, toprak,

Sadece mavi gezegende, dünyamızda,

Ziyan etmeyelim boşu boşuna

Savaşlar ne için?

Zenginlik için, para için,

Daha fazla petrol, daha fazla toprak için,

Ekin toprakları, aç olanlar doysun

Sevgi kurtaracak dünyayı

Yükselirken binalarımız,

Ve beraberinde alçalırken insanlığımız

Savaşlar ne için?

Barış içinde yaşamak çok mu zor?

Ölümler boşu boşuna,

Sevgi kurtaracak dünyayı

Silahlar dursun, bombalar yok olsun,
Evi yıkılmasın artık kimsenin
Kimse yurtsuz kalmasın, ocaklar sönmesin
Herkes kardeş olsun
Sevgisizlik sarmış dünyayı,
İnsanlar çaresiz kalmış
Kardeşlik gerekli, biraz da anlayış,
Sevgi kurtaracak dünyayı

Kötülük sarmışken dört bir yanı,
İyilik yok olmuşken,
İnsanlık ise ölmüşken
Ve duygunun okulu bulunmazken,
Bilmez misin haksızlığın karşısında susanın dilsiz şeytan olduğunu
Ölümler boşu boşuna,
Dünyayı güzellik kurtaracak,

Yaşam hakkı elinden alınmış insanlar,
Geleceği görünmeyen öksüz yetim çocuklar,
Mazlumlar; Filistin'de, Gazze'de
Açlık, susuzluk ve derin yoksuzluk
Garbın garip sessizliği,
Gariplerin feryat eden çığlıklı sesleri,
Dünyanın görmezden gelen acımasız seyri
Haksızlık ve zulüm,
Zalimler soykırım peşinde
Ölümler boşu boşuna,
Sevgi kurtaracak dünyayı

Susturun silahları, durdurun savaşları,
Çocuklar özgürce oynasın,
İnsanlar gönüllerince yaşasın,
Kavgaya gerek yok
Barışmak ne güzel şey,
Olmasın yersiz göçler,
Yerinden edilen, evsiz, yurtsuz kalanlar olmasın
Yeşeren tohumları koparmayın, yaşasınlar,
Solmasın çiçekler, haksızlıklar olmasın,
Olmasın ölümler boşu boşuna,
Dünyayı sevgi, dünyayı iyilik, dünyayı güzellik kurtaracak.

ŞAİRİN BİYOGRAFİSİ (Dr. Öğr. Üyesi Mak.Yük.Müh. Emin Taner ELMAS):

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Makina Yüksek Mühendisi olup 1974 yılı Sivas doğumludur.

Doktora öğrenimini Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Termodinamik Bilim Dalı'nda, Yüksek Lisans - Master öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Bilim Dalı'nda tamamlamış olup , Lisans öğrenimini de Hacettepe Üniversitesi Z.M.F. Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamış ve 1995 yılında fakülteyi derece ile bitirerek makina mühendisi olmuştur. Fakültede ilk 3 sınıfın sonunda birinci olması nedeni ile 4. sınıfta Makina Mühendisleri Odası tarafından karşılıksız burs ile ödüllendirilmiştir. 1991 yılında ise İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olmuştur.

Yedek Subaylık görevini Bosna Hersek'te, Saraybosna'da NATO bünyesinde SFOR Çok Uluslu Barış Gücü'nde İngilizce Tercüman olarak tamamlamış olup, 2 adet NATO Madalyası ile Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Övünç Belgesi (Bosna Hersek) sahibidir.

Üniversitelerdeki akademisyenlik görevlerinin yanısıra, çeşitli endüstriyel kurum, kuruluş ve şirketlerde mühendislik ve yöneticilik yapmış olup; Şantiye Şefi, Proje Yöneticisi, Yönetim Temsilcisi, Kalite Müdürü, Üretim Müdürü, Enerji Müdürü, CSO-CTO, CBDO, Fabrika Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür pozisyonlarında görevler almıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi olup Iğdır Teknik Bilimler MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü (Otomotiv Teknolojisi) – Bölüm Başkanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilimdalı öğretim üyesidir. Akademik ve endüstriyel alanlarda yaklaşık olarak toplamda 30 yıllık mesleki tecrübeye sahiptir.

NASA da dahil olmak üzere ASME, TÜBİTAK ve birçok bilimsel kurum, kuruluş ve üniversite için bilimsel hakemlik ve panelistlik görevleri yapmış ve yapmaktadır.

“Makina Mühendisliği, Enerji Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Yüksek Matematik, Evaporasyon, Isı Boruları, Uzay Bilimleri, Otomotiv, Biyomühendislik, Tıp Mühendisliği Uygulamaları, Nöromühendislik, Tıp Tekniği” akademik ve bilimsel çalışma alanları olup; “Isıtma-Havalandırma Klima Uygulamaları, Basınçlı Kaplar, Isı Değiştiriciler, Enerji Verimliliği, Buharlı Kazanlar, Enerji Santralleri, Kojenerasyon, Su Saflaştırma,

Su Arıtımı, Endüstriyel Ekipman ve Makinalar, Kaynaklı İmalat, Saç Şekillendirme, Talaşlı İmalat” ise endüstriyel tecrübe alanlarıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS aynı zamanda müzisyen olup, saz (bağlama) icrası sanatçısı ve neyzendir. Saz-Bağlama çaldığı ve Ney üflediği ses kayıtlarından bazılarının yer aldığı bir YouTube Müzik Kanalı (Emin Taner ELMAS) mevcuttur. Babası Hâkim Raşit ELMAS için büyük ozan Âşık Veysel ŞATIROĞLU'nun “Raşit Bey” ismi ile yazdığı şiiri “Raşit Bey Türküsü” olarak bestelemiş, notaya almış ve akademik makale olarak da yayımlayarak kendi müzik kanalında neşretmiştir. Ayrıca babası için kaleme aldığı ve akademik edebiyat dergisinde yayınlanmış “Canım Babam” ve “Geldim Babam” isimli şiirleri yazmıştır, bu şiirlere ait enstrümental müzikler yapmıştır. “Annem Annem Türküsü” isimli enstrümental bir eser bestelemiş ve annesi Avukat Tuna ELMAS'a 11.05.2025 Anneler Gününde hediye etmiştir. “Ney ve Neyzen” isimli bir şiiri de mevcuttur. Arkeolog ve İngilizce Öğretmeni olan kızkardeşi “Esra ELMAS”a yazdığı ve hediye ettiği “Esra Kardeşim” isimli şiiri de bulunmaktadır. “Kazana Düşürdüm Başparemi” isimli türkü karakterli hicivli şiirin yazarıdır. “Saz- Bağlama Akort Sistemi Metodu” isimli kitabı basılmıştır. Muhtelif makale, kitap, şiir, manzume, nesir, güfte, beste ve repertuar çalışmalarına da devam etmektedir, ayrıca fotoğrafçılık ile ilgilenmektedir.

Bu makalede ise; Filistin’de, Gazze’de yaşanan haksızlıklara, savaşlara, zulümlere karşı ve buradaki tüm mazlumlar için yazdığı “Dünyayı Sevgi Kurtaracak” isimli şiiri yayımlanmaktadır.

Referanslar

- Elmas, E. T. (2025). *Saz-Bağlama akort sistemi metodu: Uzun sap bağlama ailesi - divan saza, tambura ve cura için Abdal düzeni ses akordu ile kısa sap bağlama ailesi – çöğür saza için ses akort düzeni*. *Global Journal of Research in Education & Literature*, 5(2), 46–72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15103469>
- Elmas, E. T. (2025). *Saz-Bağlama tuning system method: Long neck bağlama family - For divan saz, tambura and cura with Abdal tuning system & short neck bağlama family – Sound tuning scheme for çöğür saz*. *Global Journal of Research in Education & Literature*, 5(2), 91–120. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15191768>
- Elmas, E. T. (2025). *Musical composed poetry - A folk song musical composition named as "Raşit Bey Türküsü", composed from the poetry "Raşit Bey" (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas")*. *Global Journal of Research in Education & Literature*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14976001>
- Elmas, E. T. (2024). *Original poetry literature: The poetry "Raşit Bey" (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas")*. *Global Journal of Research in Education & Literature*, 4(3), 1–3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11179779>
- Elmas, E. T. (2025). *Emin Taner Elmas, Youtube music channel*. <https://www.youtube.com/@emintanerelmas4776>
- Elmas, E. T. (2025). *Raşit Bey Türküsü*. <https://www.youtube.com/watch?v=pVa1wL9yVbU>
- Elmas, E. T. (2024). *Original poetry literature: The poem "Canım Babam" (in memory of "Raşit Elmas")*. *Global Journal of Research in Education & Literature*, 4(2), 9–12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10914425>
- Elmas, E. T. (2024). *Original poetry literature: The poem "Geldim Babam" (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas")*. *Global Journal of Research in Education & Literature*, 4(6), 64–67. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14218289>
- Elmas, E. T. (2025). *Saz-Bağlama İcracıları ve Sanatkârlar için "Müzik Repertuarı" Nitelikli bir Türkü ve Şarkı İsimleri Listesi*. *Global Journal of Research in Education & Literature*, 5(3), 31–82. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15459846>
- Elmas, E. T. (2025). *Saz-Bağlama Akort Sistemi Metodu* (ISBN 978-81-987853-6-7). GJR Publication.
- Elmas, E. T. (2025). *Ney ve Neyzen: Ney’de Perdeler, Ses Devreleri, Oktavlar, Yapısı, İcrası, Ney Bakımı ile Temel Musiki Nazariyatı* (ISBN 978-81-987853-0-5). GJR Publication.
- Elmas, E. T. (2025). *Ağrı Dağı Manzumesi "Ağrı Dağı'na Bakıyorum"*. *Global Journal of Research in Education & Literature*, 5(3), 124–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15785153>
- Elmas, E. T. (2025). *Esra Kardeşim*. *Global Journal of Research in Education & Literature*, 5(3), 118–123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15785089>